

A Influência da Indústria Farmacêutica sobre Órgãos Reguladores, Organizações de Pacientes e Diretrizes Clínicas

João Stacciarini

Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joaostacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgação científica foi elaborada a partir do artigo “*Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico*” [1], publicado pelo mesmo autor e é fruto da pesquisa de doutorado intitulada “*A consolidação do setor farmacêutico na economia global: crescimento, influência, desvios e marketing*” [2].

A ascensão global da indústria farmacêutica

Ao longo do último século, desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, o setor farmacêutico passou por profundas transformações produtivas, organizacionais e políticas [2]. Empresas inicialmente pequenas, muitas vezes familiares e com atuação restrita a mercados locais [3], deram lugar a grandes corporações multinacionais avaliadas em centenas de bilhões de dólares [4], com presença global [5] e influência crescente sobre agendas científicas, práticas clínicas e arenas regulatórias [1, 2, 5].

Esse processo de expansão resultou da combinação entre avanços científico-tecnológicos – como o desenvolvimento de novos medicamentos [6, 7, 8] – e transformações socioeconômicas, a exemplo da urbanização acelerada, do crescimento industrial, da produção em massa, do aumento da renda per capita, da ampliação do acesso aos sistemas de saúde e da elevação dos níveis educacionais [9, 10]. Em conjunto, esses fatores ampliaram a demanda por fármacos e consolidaram sua centralidade como resposta recorrente aos problemas de saúde em distintos contextos sociais [2].

Entretanto, para além desses determinantes amplamente reconhecidos, a literatura crítica tem destacado a adoção, pelo setor farmacêutico, de práticas controversas de influência corporativa, sintetizadas no artigo sob a expressão “*Influência, Desvios e Excessos no setor farmacêutico*” [1] e organizadas em oito grandes categorias analíticas: (i) lobby e financiamento eleitoral; (ii) influência sobre órgãos de regulação e fiscalização; (iii) influência em organizações de pacientes; (iv) influência na elaboração de diretrizes clínicas; (v) manipulação, promoção seletiva e ocultação de pesquisas e testes de medicamentos; (vi) escrita

fantasma (ghostwriting); (vii) estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (disease mongering); e (viii) financiamento e oferta de benefícios a prescritores e instituições, incluindo mecanismos psicossociais e dimensões formativas.

Longe de se restringirem a condutas isoladas, esses mecanismos operam de forma estrutural e institucionalizada, produzindo efeitos cumulativos sobre políticas públicas, processos regulatórios, a produção e circulação de evidências científicas, diretrizes clínicas e decisões terapêuticas.

Nesta reportagem científica, o foco recai especificamente sobre três dessas dimensões: “*A Influência da Indústria Farmacêutica sobre Órgãos Reguladores, Organizações de Pacientes e Diretrizes Clínicas*”. A partir de evidências empíricas e estudos de caso, o texto examina, de forma sintética e acessível, como esses mecanismos operam e quais são suas implicações para os sistemas de saúde contemporâneos.

Influência em órgãos de regulação e fiscalização

Agências reguladoras de medicamentos ocupam posição central nos sistemas de saúde contemporâneos. São responsáveis por avaliar a segurança, a eficácia e a qualidade de fármacos antes que cheguem ao mercado, além de monitorar seus efeitos após a aprovação. Cada país ou bloco regional conta com sua própria autoridade sanitária, como a European Medicines Agency (EMA), a National Medical Products Administration (NMPA), a Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), a South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Nesse cenário, a Food and Drug Administration (FDA) destaca-se como uma das mais influentes do mundo. Vinculada ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a agência opera com orçamento anual superior a US\$ 3 bilhões e exerce impacto que ultrapassa as fronteiras nacionais [11]. Suas decisões frequentemente servem de referência para a aprovação, restrição ou retirada de medicamentos em diversos países.

Para deliberar sobre a introdução ou manutenção de um fármaco no mercado, a FDA não se apoia apenas em seus quadros técnicos internos. A agência recorre também a comitês consultivos formados por especialistas externos, incluindo médicos, farmacêuticos, pesquisadores, estatísticos, representantes da indústria, consumidores e membros do público. Em tese, trata-se de um arranjo plural, orientado pelo interesse coletivo e pela imparcialidade técnica.

Contudo, uma série de estudos tem lançado dúvidas sobre a integridade desse processo. Pesquisas apontam que conflitos de interesse financeiros são frequentes entre os integrantes desses comitês, envolvendo desde consultorias e doações até investimentos diretos em empresas cujos produtos estão sob avaliação [12, 13, 14, 15, 16]. Além disso, é recorrente a circulação de profissionais entre a FDA e o setor farmacêutico, fenômeno que intensifica as preocupações quanto à independência regulatória [13].

Um dos levantamentos mais detalhados sobre o tema foi conduzido por Peter Lurie, ex-integrante da própria FDA. Ao analisar pautas e transcrições de todas as reuniões do Comitê Consultivo de Medicamentos entre 2001 e 2004, o pesquisador identificou que, em 73% dos encontros, ao menos um participante havia declarado conflito de interesse [14]. Os valores envolvidos eram expressivos: quase um quinto dos acordos de consultoria ultrapassava US\$ 10 mil; cerca de um quarto dos contratos ou doações superava US\$ 100 mil; e 30% dos investimentos excediam US\$ 25 mil. Ainda assim, apenas 1% dos participantes foi impedido de atuar nos comitês.

Resultados semelhantes foram observados em análises posteriores. Ao examinar 379 reuniões realizadas ao longo de 15 anos (1997-2011), envolvendo cerca de 1,3 mil membros de comitês responsáveis pela aprovação de medicamentos, Pham-Kanter (2014) constatou que indivíduos com vínculos financeiros com empresas patrocinadoras tendiam a votar de forma mais favorável aos produtos em avaliação [15]. Essa conclusão foi corroborada por uma revisão sistemática conduzida por Nejstgaard et al. (2020), que analisou 86 diretrizes clínicas e 629 relatórios de comitês consultivos [16].

A relevância econômica dessas decisões ajuda a explicar o interesse das farmacêuticas em influenciar processos regulatórios. A autorização para comercialização de um único medicamento pode gerar bilhões de dólares em receitas, beneficiando empresas e investidores [4, 8]. Não surpreende, portanto, que estratégias de influência atuem nos bastidores das agências, comitês e conselhos técnicos.

Um episódio emblemático dessa dinâmica veio à tona em 2005, quando jornalistas do The New York Times analisaram as afiliações dos membros do comitê consultivo da FDA que votaram pela manutenção no mercado de dois anti-inflamatórios amplamente utilizados: Bextra (valdecoxib) e Vioxx (rofecoxib) [17]. A decisão foi tomada apesar de evidências científicas que apontavam aumento significativo do risco cardiovascular associado a esses medicamentos [18, 19].

A investigação revelou que cerca de um terço dos conselheiros que votaram pela continuidade dos fármacos possuía conflitos de interesse com as empresas fabricantes, Pfizer e Merck [17]. Entre os dez conselheiros com vínculos declarados, nove votaram favoravelmente à permanência dos produtos no mercado. A repercussão do caso levou à publicação de um editorial crítico [20] e, diante da pressão pública, a FDA reviu sua posição: o Bextra teve sua comercialização suspensa, e o Vioxx, que já havia sido retirado, teve sua exclusão confirmada.

O impacto foi profundo. O episódio abalou a credibilidade internacional da agência e reacendeu o debate sobre a influência corporativa na regulação sanitária. Durante seus cinco anos no mercado, o Vioxx foi utilizado por mais de 80 milhões de pacientes [21] e alcançou vendas anuais de aproximadamente US\$ 2,5 bilhões [22]. O Bextra, por sua vez, gerou US\$ 2 bilhões somente no biênio 2003-2004 [23]. Os números evidenciam o peso econômico envolvido em decisões que, idealmente, deveriam ser estritamente técnicas.

Influência em organizações de pacientes

A influência da indústria farmacêutica não se limita às agências reguladoras. Outro eixo estratégico envolve o financiamento de organizações de pacientes – entidades sem fins lucrativos que desempenham papel relevante na conscientização sobre doenças, na defesa de políticas públicas, na promoção de pesquisas e no acesso a tratamentos.

Embora esse apoio financeiro possa viabilizar atividades importantes, ele também introduz conflitos de interesse significativos. Estudos realizados em diversos países indicam que uma parcela expressiva dessas organizações recebe recursos do setor farmacêutico, frequentemente sem transparência adequada [24, 25, 26, 27, 28, 29].

Nos Estados Unidos, uma investigação conduzida por McCoy et al., (2017) que analisou registros fiscais, relatórios anuais e sites de 104 grandes organizações de defesa de pacientes, mostrou que 83% delas declaravam receber algum tipo de apoio financeiro da indústria farmacêutica, de dispositivos médicos ou de biotecnologia [24]. Em contrapartida, apenas uma organização afirmava explicitamente não aceitar esse tipo de financiamento. A ausência de exigências legais claras para a divulgação das doações contribui para a manutenção desse cenário opaco [30].

Entre as entidades que informaram valores recebidos, quase 40% declararam captar ao menos US\$ 1 milhão por ano dessas fontes [24]. A mesma proporção incluía em seus conselhos administrativos atuais ou ex-executivos do setor farmacêutico. Muitos desses dirigentes não possuem experiência direta com as doenças representadas, recebem salários elevados e atuam para marginalizar vozes críticas à indústria [31].

As prioridades de financiamento também seguem uma lógica comercial. Empresas tendem a apoiar organizações envolvidas com “campanhas de conscientização” [25], comunicação pública e engajamento político, bem como associações relacionadas a doenças com alto potencial de mercado, como câncer, distúrbios metabólicos, doenças endócrinas e infecções como o HIV [26]. Não é incomum que os sites

dessas entidades exibam logotipos de patrocinadores, links para empresas doadoras e conteúdos que endossam produtos específicos [25, 26].

Um caso ilustrativo envolve a AbbVie e seu principal medicamento, o Humira (adalimumabe). Em 2015, a empresa destinou US\$ 24,6 milhões a associações de pacientes diretamente relacionadas ao uso do fármaco [32]. O tratamento mensal, com custo aproximado de US\$ 7 mil por paciente [33], transformou o Humira em líder global de receitas por vários anos. Entre 2010 e 2022, o medicamento gerou cerca de US\$ 196 bilhões para a companhia, respondendo por aproximadamente metade de toda a sua receita no período [34].

As organizações financiadas pela AbbVie, no entanto, mantiveram silêncio sobre o elevado custo do medicamento, enquanto dedicaram esforços a questionar a segurança de biossimilares e a apoiar legislações que dificultavam a concorrência de genéricos [32]. Ademais, a empresa explorou brechas da legislação norte-americana para estruturar um complexo sistema de proteção de mercado para o Humira por anos. Entre as estratégias agressivas adotadas estão processos contra concorrentes, boicotes, acordos lucrativos e a solicitação de 311 patentes [35], o que contribuiu para consolidar o medicamento como uma das franquias mais lucrativas da história farmacêutica.

Esses episódios evidenciam como aportes relativamente modestos, quando comparados às receitas geradas, podem funcionar como instrumentos eficazes de influência política e simbólica, capazes de produzir retornos bilionários às farmacêuticas.

Influência na elaboração de diretrizes clínicas

O alcance da indústria farmacêutica estende-se ainda à elaboração de diretrizes clínicas, documentos que orientam profissionais de saúde na tomada de decisões terapêuticas. Adotadas por associações médicas em diversos países, essas diretrizes exercem influência direta sobre práticas clínicas, sistemas de saúde e padrões de prescrição.

Uma análise de quase 15 mil autores de diretrizes publicadas ao longo de quatro décadas (1980-2019) revelou que 45% apresentavam ao menos um conflito de interesse financeiro [36]. Essa constatação reforça preocupações já apontadas desde o início dos anos 2000 sobre as estreitas conexões entre farmacêuticas e os responsáveis por formular recomendações clínicas [37, 38, 39].

O problema torna-se ainda mais sensível em áreas com tratamentos de alto custo, como a oncologia. Um estudo focado em diretrizes para câncer de pulmão, cólon, mama e próstata mostrou que, em um único ano (2014), 86% dos autores (108 de 125) mantinham vínculos financeiros com empresas farmacêuticas [40]. Os valores repassados por essas companhias aos 108 profissionais totalizaram US\$ 30,2 milhões naquele ano.

Quando diretrizes recomendam medicamentos específicos, os impactos econômicos para as empresas podem ser expressivos. Se tais recomendações forem influenciadas por conflitos de interesse, os riscos não se limitam ao campo financeiro: decisões enviesadas podem comprometer a segurança dos pacientes e afetar sistemas de saúde em escala global.

Considerações finais

Os exemplos apresentados ao longo desta reportagem evidenciam que a influência da indústria farmacêutica sobre os sistemas de saúde não se manifesta de forma isolada ou episódica, mas por meio de um conjunto articulado de mecanismos que atravessam instâncias regulatórias, organizações da sociedade civil e a própria produção de orientações clínicas. Agências reguladoras, associações de pacientes e diretrizes médicas – instituições concebidas para proteger o interesse público e orientar decisões técnicas – mostram-se, em diferentes graus, permeáveis a interesses corporativos de grande magnitude econômica.

A recorrência de conflitos de interesse financeiros em comitês regulatórios, o financiamento sistemático de organizações de pacientes e os vínculos entre autores de diretrizes clínicas e empresas farmacêuticas revelam um padrão estrutural de atuação. Esses arranjos não apenas moldam decisões específicas, como a aprovação ou manutenção de medicamentos no mercado, mas também influenciam agendas de pesquisa, prioridades terapêuticas, narrativas públicas sobre doenças e parâmetros de cuidado adotados em escala global.

Ao mesmo tempo, os casos analisados demonstram que os valores envolvidos nessas relações são desproporcionais aos recursos investidos em influência. A autorização regulatória de um fármaco, a defesa pública de um medicamento por associações de pacientes ou sua recomendação em diretrizes clínicas podem resultar em retornos financeiros bilionários, o que ajuda a compreender o interesse persistente da indústria em atuar nesses espaços.

Longe de questionar a relevância científica e terapêutica dos medicamentos ou os avanços proporcionados pela indústria farmacêutica, a análise apresentada aponta para a necessidade de compreender como relações econômicas, institucionais e políticas moldam decisões que impactam diretamente a saúde coletiva. Tornar visíveis esses mecanismos é um passo fundamental para qualificar o debate público, fortalecer a transparência e compreender os desafios contemporâneos da governança sanitária em um setor marcado por elevados lucros, assimetrias de poder e forte influência global, no qual decisões técnicas, científicas e clínicas se entrelaçam de forma cada vez mais estreita com interesses econômicos.

Referências

1. STACCIARINI, João Henrique Santana. Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. https://doi.org/10.31235/osf.io/zutb6_v1.
2. STACCIARINI, João Henrique Santana. **A consolidação do setor farmacêutico na economia global**: crescimento, influência, desvios e marketing. 2023. 167 f. Tese (Doutorado) – PPGEO (IESA), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>. Acesso em: 22 set. 2025.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A.. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, out. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João Henrique Santana. O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], v. 25, n. 101, p. 240-251, 3 out. 2024a. <http://dx.doi.org/10.14393/rcg2510171398>.
5. STACCIARINI, João Henrique Santana. Poder, disputas e geopolítica no setor farmacêutico. **Geopauta**, [S.L.], v. 8, p. e14550, 6 dez. 2024b. <http://dx.doi.org/10.22481/rg.v8.e2024.e14550>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, mai. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João Henrique Santana. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Setor Farmacêutico: avanços, limitações, seletividade e negligência. **Revista Terceiro Incluído**, v. 14, p. e14109, ago. 2024. <http://dx.doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
11. FDA - Food and Drug Administration (FDA). **Advisory Committees**. Federal agency of the Department of Health and Human Services (USA). Maryland, EUA. 2023. Disponível em: <https://www.fda.gov/advisory-committees>. Acesso em: 10 abr. 2023.
12. HAYES, Michael J.; PRASAD, Vinay. Financial Conflicts of Interest at FDA Drug Advisory Committee Meetings. **Hastings Center Report**, [S.L.], v. 48, n. 2, p. 10-13, mar. 2018. <http://dx.doi.org/10.1002/hast.833>.
13. HIGHAM, Scott; BERNSTEIN, Lenny. The Drug Industry's Triumph over the DEA. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. out. 2017. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/investigations/dea-drug-industry-congress/>. Acesso em: 26 nov. 2025.
14. LURIE, Peter et al. Financial Conflict of Interest Disclosure and Voting Patterns at Food and Drug Administration Drug Advisory Committee Meetings. **JAMA**, [S.L.], v. 295, n. 16, p. 1921, abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.16.1921>
15. PHAM-KANTER, Genevieve. Revisiting Financial Conflicts of Interest in FDA Advisory Committees. **Milbank Quarterly**, [S.L.], v. 92, n. 3, p. 446-470, set. 2014. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-0009.12073>.

16. NEJSTGAARD, Camilla H et al. Association between conflicts of interest and favourable recommendations in clinical guidelines, advisory committee reports, opinion pieces, and narrative reviews: systematic review. **BMJ**, [S.L.], p. 1-12, dez. 2020. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4234>.
17. HARRIS, Gardiner; BERENSON, Alex. 10 Voters on Panel Backing Pain Pills Had Industry Ties. **The New York Times**. 2005. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/02/25/politics/10-voters-on-panel-backing-pain-pills-had-industry-ties.html>. Acesso em: 26 nov. 2025.
18. MUKHERJEE, Debabrata et al. Risk of Cardiovascular Events Associated with Selective COX-2 Inhibitors. **Jama**, [S.L.], v. 286, n. 8, p. 954, ago. 2001. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.286.8.954>.
19. GRAHAM, David J et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. **The Lancet**, [S.L.], v. 365, n. 9458, p. 475-481, fev. 2005. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)17864-7](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(05)17864-7).
20. NYT - **The New York Times**. Experts and the Drug Industry. Opinion: Editorial. 2005. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/03/04/opinion/experts-and-the-drug-industry.html>. Acesso em: 27 out. 2025.
21. TOPOL, Eric J.. Failing the Public Health – Rofecoxib, Merck, and the FDA. **New England Journal of Medicine**, [S.L.], v. 351, n. 17, p. 1707-1709, out. 2004. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmp048286>.
22. REUTERS - News Agency. Merck Sees Slightly Higher 2007 Earnings. **The New York Times**. 2006. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2006/12/07/business/07drug.html>. Acesso em: 27 out. 2025.
23. PFIZER - Financial Report (2004). New York, NY: **Pfizer**, 2005. 67 p. Disponível em: https://truecostofhealthcare.org/wp-content/uploads/2015/01/Pfizer_2004.87220720.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.
24. MCCOY, Matthew S. et al. Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. **New England Journal of Medicine**, [S.L.], v. 376, n. 9, p. 880-885, 2 mar. 2017. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmsr1610625>.
25. LEXCHIN, Joel et al. National patient groups in Canada and their disclosure of relationships with pharmaceutical companies: a cross-sectional study. **BMJ Open**, [S.L.], v. 12, n. 3, p. 1-10, mar. 2022. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055287>.
26. OZIERANSKI, Piotr et al. Exposing drug industry funding of UK patient organisations. **BMJ**, [S.L.], p. 1-9, 22 mai. 2019. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1806>.
27. COLOMBO, Cinzia et al. Patient Organizations Funding from Pharmaceutical Companies: is disclosure clear, complete and accessible to the public? an Italian survey. **Plos One**, v. 7, n. 5, p. 1, mai. 2012. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0034974>.
28. HEMMINKI, Elina et al. Co-operation between patient organisations and the drug industry in Finland. **Social Science & Medicine**, [S.L.], v. 70, n. 8, p. 1171, abr. 2010. <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.01.005>.
29. MULINARI, Shai et al. Five years of pharmaceutical industry funding of patient organisations in Sweden: cross-sectional study of companies, patient organisations and drugs. **Plos One**, v. 15, n. 6, jun. 2020. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0235021>.
30. KARAS, Laura et al. Pharmaceutical Industry Funding to Patient-Advocacy Organization: a cross-national comparison of disclosure codes and regulation. **Hastings International and Comparative Law Review**, EUA, v. 42, n. 2, p. 453, mar. 2019. Disponível em: https://repository.uchastings.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol42/iss2/3/. Acesso em: 26 nov. 2025.
31. BATT, Sharon. How Big Pharma hijacked patient groups to keep drug prices high. **The Breach**. 2022. Disponível em: <https://breachmedia.ca/how-big-pharma-took-over-patient-groups-to-keep-drug-prices-high/>. Acesso em: 28 nov. 2025.
32. KOPP, Emily et al. Patient Advocacy Groups Take in Millions from Drugmakers. Is There a Payback? **KFF Health News**. 2018. Disponível em: <https://kffhealthnews.org/news/patient-advocacy-groups-take-in-millions-from-drugmakers-is-there-a-payback/>. Acesso em: 26 nov. 2025.
33. GOODRX - American healthcare company. Humira (adalimumab): Basics, Side Effects, Reviews & More. 2023. Disponível em: <https://www.goodrx.com/humira/what-is>. Acesso em: 17 abr. 2023.
34. ABBVIE - **Annual Reports** (2010 - 2022). North Chicago, Illinois, EUA: AbbVie, 2023. Disponível em: <https://investors.abbvie.com/annual-report-proxy>. Acesso em: 17 abr. 2023.
35. ROBBINS, Rebecca. How a Drug Company Made \$114 Billion by Gaming the U.S. Patent System. **The New York Times**. 2023. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2023/01/28/business/humira-abbvie-monopoly.html>. Acesso em: 27 out. 2025.
36. TABATABAVAKILI, Sahar et al. Financial Conflicts of Interest in Clinical Practice Guidelines: a systematic review. **Mayo Clinic Proceedings**, v. 5, n. 2, p. 466-475, abr. 2021. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2020.09.016>.
37. CHOUDHRY, Niteesh K. et al. Relationships Between Authors of Clinical Practice Guidelines and the Pharmaceutical Industry. **Jama**, [S.L.], v. 287, n. 5, p. 612, fev. 2002. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.287.5.612>.
38. NEUMAN, J. et al. Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study. **BMJ**, v. 343, n. 112, p. 1-8, out. 2011. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d5621>.
39. BINDSLEV, Julie Bolette Brix et al. Underreporting of conflicts of interest in clinical practice guidelines: cross sectional study. **BMC Medical Ethics**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 1, 3 mai. 2013. <http://dx.doi.org/10.1186/1472-6939-14-19>.
40. MITCHELL, Aaron P. et al. Financial Relationships with Industry Among National Comprehensive Cancer Network Guideline Authors. **Jama Oncology**, [S.L.], v. 2, n. 12, p. 1628, dez. 2016. <http://dx.doi.org/10.1001/jamaoncol.2016.2710>.